

30488

R. MISC. 453. 18

18

COLPO D'OCCHIO

SU' I GRANDI FENOMENI ATMOSFERICI

NOTATI

ALLA PRIVATA STAZIONE METEOROLOGICA

IN ROMA

NEGLI ANNI 1865 - 1866 - 1867

IN RELAZIONE ALLE BURRASCHE

DA CATERINA SCARPELLINI

*Alla Reale
Società dei Geografi di
Firenze
Omaggio del A*

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1868

I più grandi avvenimenti atmosferici non assumono mai un valore assoluto se non passano dal regno delle ipotesi e delle divinazioni a quelle dei fatti; sicché segnano epoche storiche unicamente quando le intelligenze siano di lunga mano maturate ad apprezzarli e farne pro, signoreggiando il suo tempo e l'avvenire.

Onde che penetrando a grado a grado in tutti gli ordini sociali una nuova vita d'intelligenza, di sentimento e di ardite speranze, in ragione dell'ampiezza di quell'eterno volume (ove si attinge vera sapienza), noi vediamo oggidi svolgersi e maturarsi quella STORIA FISICA, ossia *confronto delle Osservazioni Meteorologiche, Agrarie, e Mediche*, che la ch. me. del professore Abate Feliciano Scarpellini (nostro amatissimo zio) istituiva in Roma nel 1800, che presentava (in uno speciale d'ordine di sue idee) alla posterità la sintesi universale scientifica su queste ricerche nelle di loro relazioni coll'uomo (*).

Ma da un'ordine di necessità naturale sorge sempre quell'ardimento di fatti che regolarmente vi s'incatenano — e si trovano una classe di uomini che per i vantaggi che ne risentono irremovibilmente vi si affezionano. — Ed è precipuamente per questa ragione, che noi siamo richiamati a presentare quella serie di fenomeni atmosferici (che sono comprese anche le *Burrasche*) annotati nel 1865, 1866, e 1867, nel modo stesso che pel mezzo della parola abbiamo annunciato, e pel mezzo della scrittura abbiamo ritenuto: onde riassumendoli (**), abbiain voluto registrarli altresì nel nostro *Bullettino*, entrando essi in nuove combinazioni; o meglio diremo, che oggidi si richiamano ad esame quelle forze e quegli effetti di que' regni di natura, e di adattarle mai sempre all'uso ed ai comodi del genere umano. Però, a conseguire questo gran fine a bene del paese *SENECA* ci ricorda, e noi lo ricordiamo, che *convenit sapere sine fastu, sine invidia*.

(*) Fu coadiuvato in queste osservazioni dal dotto Mgr Don Filippo Gilii (direttore della Pontificia Specola meteorologica al Vaticano), e dal celebre Dr Alessandro Flajani.

(**) Dal *Giornale di Agricoltura che si pubblica in Bologna (sezione meteorologica agricola-italiana)*, fondato e diretto dall'operosissimo sig. Prof. Francesco L. cav. Botter.

Ecco adunque tanti fatti di *Fenomenoscopia*, in un complesso di qualità, più o meno moltiplici, e diversi:

1865 -- *Gennaio* -- *Burrasca* nel dì 13, come pure nel 17, in cui il barometro da 757^{mm}0, si abbassò fino a 736^{mm}4: una terza nel dì 19 con poca *neve*, e poscia *gragnuola*; ma sulla linea degl' Appennini e sui Monti Albani e Tuscolani si ebbe una *forte nevicata*, come il dì 15 nel quale alla mattina fuvvi un *turbine* di poca durata. -- *Nebbia* densissima ascendente nelle prime ore dei dì 23 e 24. -- Poco dopo il mezzodì del 27 vento di Scirocco impetuoso e prolungato.

-- *Febbraio* -- Nella notte del 6 abbassamento barometrico e vento forte di Maestro con una velocità di 15 metri e mezzo per secondo: esso continuò gelato nei dì 7 e 8, nei quali l'orizzonte fu sempre *burrascoso*. Il dì 9 tutte le vicine colline si videro *coperte di neve*; il dì 10 di nuovo il vento di Maestro fu forte e freddo. Nelle ore pomeridiane del giorno 14 si ripeté la neve ai monti. Alla mattina del 17 spirò vento forte di Scirocco; susseguì poi il Maestro, e portò sulle ore 9 circa della sera grandine e pioggia dirotta -- Dal 21 al 23 soffiò costante il vento Maestro forte e gelato.

-- *Marzo* -- *Moltissima neve* cadde in questo mese non solo in tutta la linea degl' Appennini, ma anche ai Monti Prenestini, al Tuscolo ed ai Monti Aibani. Nei dì 7, 8 e 9 il barometro ebbe varie perturbazioni (per le gravi e vicine *bufere*), ed il suo massimo abbassamento arrivò a 736^{mm}, 5. -- Si ebbe anche una escursione termometrica di 19 gradi.

-- *Aprile* -- La Tramontana fu gagliarda nella nottata del dì 1^{mo} -- più gagliarda fra le 3h e le 4h della sera con urto barometrico discendente. -- E dopo che si ebbe a notare *nebbia leg. gen.* sull'annottare nei dì 2, 3, 5, ed 11, una densa *nebbia* ci appariva il dì 12 ad 1h del mattino, che alle 2h divenne densissima, dileguandosi alle 9h -- Però alle 10h di sera vi riapparve che si trovò anche più densa il mattino del 13. -- Il dì 15 si notava un altro oscillamento barometrico -- e col dì 30 si doveva notare nubi bassissime *burrascose* in movimento, che di poi scaricava a Libeccio.

-- *Maggio* -- Nelle prime ore del dì 18 si ebbe un *turbine* che durò cinque minuti: -- sull'annottare un'altro di poca durata ma impetuoso: -- nelle prime ore del dì 10 (dalle 3h 30 alle 5) si presentò una *nebbia* densissima ascendente; -- nella mattina del 21 *nembo* con pioggia e grandine: -- al 22 e 27 *nembi* a Tramontana e a Greco con tuoni e poca pioggia. Nel dì 31 verso sera si ebbe improvvisamente un sensibile colpo di vento Tramontana prolungato.

-- *Giugno* -- Si ebbero *due burrasche*: la prima il 13 sulla direzione fra Maestro e Levante, che scaricando a Scirocco grandinò Marino e le adiacenti campagne; la seconda grandinò Frascati scaricando quindi a Libeccio.

-- *Luglio* -- Una *lontana burrasca* fu compresa in questo mese ed annotata il dì 12 dalle 10h di sera alla m-notte sulla linea di Tramontana, dominando all'estremo orizzonte un movimento frequente di lampi abbagliantissimi in *globo*, mentre che al mattino si segnava un urto barometrico discendente. -- E rimarchevoli furono altresì quei dì 25, 26, e 27 cioè; il 25 per lampi orizzontali nelle prime ore di sera (estremo orizzonte) a Tramontana, e per una forte pioggia che si ebbe il 26 dalle 11h 15 del mattino alle 11h 50, e per il non interrotto lampeggiamento pure in *globo* dalla parte di Ostro dalle 11h alla notte; seguendo di poi il 27 a segnalarci (alle 3h di sera) un *rumoreggiante* tuono lontano con *nembo* a Tramontana, ed in vari altri punti dell'orizzonte *temporali* lontani.

-- *Agosto* -- Annotiamo soltanto il dì 26 per quegli effetti più rimarchevoli, chè si aveva nientemeno alle 10h del mattino la temperatura a 32 gr. cent., con ondate calde sensibilissime di vento Maestro, estendendosi il suo Massimo assoluto a gr. 33, 1 -- effettuandosi dopo il m. di a spirare vento di Ostro, che fino alla sera si ebbe quasi *Aura-calda* fastidiosa, che diminuiva subentrando una corrente di Ostro-Libeccio.

-- *Settembre* -- Dalle ore 4 di sera fin quasi alle 5 e 15 del dì 13 *temporale* sulla linea dei Monti Prenestini, del Tuscolo e de' Monti Albani. -- Cielo *burrascoso* -- Al 26 sull'annottare la Tramontana ingagliardiva. -- *Grande burrasca* (estremo orizzonte 7 ore di sera) da Scirocco a Libeccio con lampi in *globo*, e orizzontali, continuando tutta la notte a lampeggiare tempestosamente: -- il 27 appresso il m-di fin dopo le ore 10 quasi sempre poggia.

-- *Ottobre* -- Per effetto dominante dei venti di Scirocco, di Ostro, e di Libeccio si ebbe nei dì 9 e 15 quella lotta di nubi giganti, che terminò con la consueta confusione della *burrasca*, rompendosi con impeto, e con lampeggiare abbagliante, e tonando e fulminando traboccò tant'acqua (78 millimetri), che poi nell'insieme della pioggia più o meno dirotta dei giorni 2. 3. 4. 10. 11. 13. 15. 19. 21. 24. 27. 28 si notarono alla fine 190 millimetri.

-- *Novembre* -- *Burrascosi* furono i dì del 2 e del 3; e da ciò notammo 102^{mm}2 di acqua spirando sempre vento o di Levante o di Scirocco -- Dal 4 al 10 si ebbero giornate umide, piovose e con *nebbia* bassa leggiera generale, e con *nubi tempestose* sempre in giro, intramezzandosi eziandio il Libeccio, e il Greco. -- Si finì la prima decade con *altra burrasca* (meno intensa) che ebbe cominciamento a ore 0, 15 del mattino, accompagnata da quei venti di Maestro e di Tramontana, notandosi altri 63mm di acqua -- La giornata dell'11 (in cui continuava a spirare Tramontana e dileguandosi mano mano quelle nubi tempestose) apparve sulla linea de' più alti Monti Appennini, da Greco-Tramontana, e Greco-Levante esser li caduta *molta neve* (per la *burrasca* del 10) portandoci quell'ondate si grandemente gelate, che alle ore 7 di sera la Tramontana soffiava furiosa. -- Fino al dì 17 dominò la Tramontana -- la temperatura mano mano diminuiva e nella nottata di questo medesimo dì si notava -- 0° 4. -- Nel mattino del 18 alle ore 7 si ebbe un poco di *nevischio*, spirando Tramontana: e in questa linea d'orizzonte, che si trovava offuscante, nel 19 si vide *esser caduta* parimenti *neve*, e precisamente da Tramontana a Greco-Levante. -- Dal 23 (3, 15 sera) al finire della terza decade dominò lo Scirocco, e notiamo che dal 26 (or: 10 sera) al 28 soffiava forte e gelato, con umide serate.

-- *Dicembre* -- Al cospetto dello straordinario innalzamento del barometro nella prima decade (dopo due giorni di pioggia), che ne segnava 767 mm 54 (nel dì 10 alle ore 10 del mattino), non è meraviglia se pur anche la temperatura incominciava mano mano a diminuire, poichè lo stato igrometrico dell'aria nella sua maggiore o minore umidità dava principio ad esercitare quella proporzionata influenza. Quest'azione di fatto rinforzò fin dalle prime ore della sera del 10 con una densa *nebbia* ascendente (aria calma) che nel mattino dei dì 11 e 12 trovammo la campagna coperta di un leggiero strato di *brina*. -- Quell'azione peraltro cessava quando l'aria cominciò ad agitarsi, il che avvenne nella sera del 12 alle ore 7 facendosi sensibile la Tramontana con le consuete onde gelate, per doppia causa e della *neve* che incominciava a cadere il dì 13 sulla linea degl' Appennini, e molto di più nei dì 14 e 15 che la neve stessa si presentava eziandio nelle nostre vicine montagne con una sensibile escursione barometrica (di - 14 mm 39). -- Improvvisamente nella nottata del 16 arrivando un po di calma (e la temperatura continuando a mantenersi bassa), nella sera del 17 ricominciò quella densa *nebbia* ascendente, che in graduata continuazione fino al compimento della terza decade (sebbene il barometro rimontasse nel dì 26 a 766 mm, 9), le nostre campagne furono trovate nel mattino coperte di *brina*, portandoci la temperatura a gr. 4, che avvenne al mattino del 29 -- Fu notato altresì che alle ore 9, 50 della sera del dì stesso cominciò a dominare (con un colpo inaspettato) il vento d'Ostro, ma per altro al mattino del dì 30 subentrò quello di Maestro, per riprendere più tardi la Tramontana, la quale dominò quasi costante in questo mese (V. la recentissima teorica dei colpi di vento del Dott. Reishaus negli -- *Annales de Poggendorf*).

Ecco adunque tanti fatti di *Fenomenoscopia*, in un complesso di qualità, più o meno moltiplici, e diversi:

1865 -- *Gennaio* -- *Burrasca* nel dì 13, come pure nel 17, in cui il barometro da 757^{mm}0, si abbassò fino a 736^{mm}4: una terza nel dì 19 con poca *neve*, e poscia *gragnuola*; ma sulla linea degl' Appennini e sui Monti Albani e Tuscolani si ebbe una *forte nevicata*, come il dì 15 nel quale alla mattina fuvi una *turbine* di poca durata. -- Nebbia densissima ascendente nelle prime ore dei dì 23 e 24. -- Poco dopo il mezzodì del 27 vento di Scirocco impetuoso e prolungato.

-- *Febbraio* -- Nella notte del 6 abbassamento barometrico e vento forte di Maestro con una velocità di 15 metri e mezzo per secondo: esso continuò gelato nei dì 7 e 8, nei quali l'orizzonte fu sempre *burrascoso*. Il dì 9 tutte le vicine colline si videro *coperte di neve*; il dì 10 di nuovo il vento di Maestro fu forte e freddo. Nelle ore pomeridiane del giorno 14 si ripeté la neve ai monti. Alla mattina del 17 spirò vento forte di Scirocco; susseguì poi il Maestro, e portò sulle ore 9 circa della sera grandine e pioggia dirotta -- Dal 21 al 23 soffiò costante il vento Maestro forte e gelato.

-- *Marzo* -- *Moltissima neve* cadde in questo mese non solo in tutta la linea degl' Appennini, ma anche ai Monti Prenestini, al Tuscolo ed ai Monti Albani. Nei dì 7, 8 e 9 il barometro ebbe varie perturbazioni (per le gravi e vicine *bufere*), ed il suo massimo abbassamento arrivò a 736^{mm}, 5. -- Si ebbe anche una escursione termometrica di 19 gradi.

-- *Aprile* -- La Tramontana fu tagliata nella nottata del dì 1^{mo} -- più gagliarda fra le 3h e le 4h della sera con urto barometrico discendente. -- E dopo che si ebbe a notare nebbia leg. gen. sull'annottare nei dì 2, 3, 5, ed 11, una densa nebbia ci appariva il dì 12 ad 1h del mattino, che alle 2h divenne densissima, dileguandosi alle 9h -- Però alle 10h di sera vi riapparve che si trovò anche più densa il mattino del 13. -- Il dì 15 si notava un'altro oscillamento barometrico -- e col dì 30 si doveva notare nubi bassissime burrascose in movimento, che di poi scaricava a *Libeccio*.

-- *Maggio* -- Nelle prime ore del dì 18 si ebbe una *turbine* che durò cinque minuti: -- sull'annottare un'altro di poca durata ma impetuoso: -- nelle prime ore del dì 10 (dalle 3h 30 alle 5) si presentò una nebbia densissima ascendente: -- nella mattina del 21 nembo con pioggia e grandine: -- al 22 e 27 nembi a Tramontana e a Greco con tuoni e poca pioggia. Nel dì 31 verso sera si ebbe improvvisamente un sensibile colpo di vento Tramontana prolungato.

-- *Giugno* -- Si ebbero *due burrasche*: la prima il 13 sulla direzione fra Maestro e Levante, che scaricando a Scirocco grandinò Marino e le adiacenti campagne; la seconda grandinò Frascati scaricando quindi a *Libeccio*.

-- *Luglio* -- Una *lontana burrasca* fu compresa in questo mese ed annotata il dì 12 dalle 10h di sera alla m-notte sulla linea di *Tramontana*, dominando all'estremo orizzonte un movimento frequente di lampi abbagliantissimi in *globo*, mentre che al mattino si segnava un'urto barometrico discendente. -- E rimarchevoli furono altresì quei dì 25, 26, e 27 cioè; il 25 per lampi orizzontali nelle prime ore di sera (estremo orizzonte) a *Tramontana*, e per una forte pioggia che si ebbe il 26 dalle 11h 15 del mattino alle 11h 50, e per il non interrotto lampeggiamento pure in *globo* dalla parte di *Ostro* dalle 11h alla notte; seguendo di poi il 27 a segnalarci (alle 3h di sera) un rumoreggiante tuono lontano con *nembo a Tramontana*, ed in vari altri punti dell'orizzonte *temporali* lontani.

-- *Agosto* -- Annotiamo soltanto il dì 26 per quegli effetti più rimarchevoli, che si aveva nientemeno alle 10h del mattino la temperatura a 32 gr. cent., con ondate calde sensibilissime di vento *Maestro*, estendendosi il suo *Massimo* assoluto a gr. 33, 1 -- effettuandosi dopo il m. di spirare vento di *Ostro*, che fino alla sera si ebbe quasi *Aura-calda* fastidiosa, che diminuiva subentrando una corrente di *Ostro-Libeccio*.

-- *Settembre* -- Dalle ore 4 di sera fin quasi alle 5 e 15 del dì 13 *temporale* sulla linea dei Monti Prenestini, del Tuscolo e de' Monti Albani. -- Cielo burrascoso. -- Al 26 sull'annottare la Tramontana ingagliardiva. -- *Grande burrasca* (estremo orizzonte 7 ore di sera) da Scirocco a Libeccio con lampi in globo, e orizzontali, continuando tutta la notte a lampeggiare tempestosamente: -- il 27 appresso il m-di fin dopo le ore 10 quasi sempre pioggia.

-- *Ottobre* -- Per effetto dominante dei venti di Scirocco, di Ostro, e di Libeccio si ebbe nei dì 9 e 15 quella lotta di nubi giganti, che terminò con la consueta confusione della *burrasca*, rompendosi con impeto; e con lampeggiare abbagliante, e tonando e fulminando traboccò tant'acqua (78 millimetri), che poi nell'insieme della pioggia più o meno dirotta dei giorni 2. 3. 4. 10. 11. 13. 15. 19. 21. 24. 27. 28 si notarono alla fine 190 millimetri.

-- *Novembre* -- *Burrascosi* furono i dì del 2 e del 3; e da ciò notammo 102^{mm}2 di acqua spirando sempre vento o di Levante o di Scirocco -- Dal 4 al 10 si ebbero giornate umide, piovose e con nebbia bassa leggiera generale, e con *nubi tempestose* sempre in giro, intramezzandosi eziandio il Libeccio, e il Greco. -- Si finì la prima decade con *altra burrasca* (meno intensa) che ebbe cominciamento a ore 0, 15 del mattino, accompagnata da quei venti di Maestro e di Tramontana, notandosi altri 63mm di acqua -- La giornata del 11 (in cui continuava a spirare Tramontana e dileguandosi mano mano quelle nubi tempestose) apparve sulla linea de' più alti Monti Appennini, da Greco-Tramontana, e Greco-Levante esser li caduta *molta neve* (per la *burrasca* del 10) portandoci quell'ondate si grandemente gelate, che alle ore 7 di sera la Tramontana soffiava furiosa. -- Fino al dì 17 dominò la Tramontana -- la temperatura mano mano diminuiva e nella nottata di questo medesimo dì si notava -- 0° 1. -- Nel mattino del 18 alle ore 7 si ebbe un poco di *nevischio*, spirando Tramontana: e in questa linea d'orizzonte, che si trovava offuscante, nel 19 si vide *esser caduta* parimenti *neve*, e precisamente da Tramontana a Greco-Levante. -- Dal 23 (3, 15 sera) al finire della terza decade dominò lo Scirocco, e notiamo che dal 26 (ore 10 sera) al 28 soffiava forte e gelato, con umide serate.

-- *Dicembre* -- Al cospetto dello straordinario innalzamento del barometro nella prima decade (dopo due giorni di pioggia), che ne segnava 767 mm 54 (nel dì 10 alle ore 10 del mattino), non è meraviglia se pur anche la temperatura incominciava mano mano a diminuire, poichè lo stato igrometrico dell'aria nella sua maggiore o minore umidità dava principio ad esercitare quella proporzionata influenza. Quest'azione di fatto rinforzò fin dalle prime ore della sera del 10 con una densa nebbia ascendente (aria calma) che nel mattino dei dì 11 e 12 trovammo la campagna coperta di un leggiero strato di *brina*. -- Quell'azione peraltro cessava quando l'aria cominciò ad agitarsi, il che avvenne nella sera del 12 alle ore 7 facendosi sensibile la Tramontana con le consuete onde gelate, per doppia causa e della *neve* che incominciava a cadere il dì 13 sulla linea degl' Appennini, e molto di più nei dì 14 e 15 che la neve stessa si presentava eziandio nelle nostre vicine montagne con una sensibile escursione barometrica (di - 14 mm 39). -- Improvvisamente nella nottata del 16 arrivando un po di calma (e la temperatura continuando a mantenersi bassa), nella sera del 17 ricominciò quella densa nebbia ascendente, che in graduata continuazione fino al compimento della terza decade (sebbene il barometro rimontasse nel dì 26 a 766 mm, 9), le nostre campagne furono trovate nel mattino coperte di *brina*, portandoci la temperatura a gr. 4, che avvenne al mattino del 29 -- Fu notato altresì che alle ore 9, 50 della sera del dì stesso cominciò a dominare (con un colpo inaspettato) il vento d'Ostro, ma per altro al mattino del dì 30 subentrò quello di Maestro, per riprendere più tardi la Tramontana, la quale dominò quasi costante in questo mese (V. la recentissima teorica dei colpi di vento del Dott. Reishaus negli *Annales de Poggendorf*).

1866 — *Gennaio* — La Tramontana esercitando sul cominciare della prima decade anche la sua attitudine, la nebbia generale bassa nelle serate dell' 1, 3, e 4 continuando la sua influenza (come nel dicembre 1865), e molta *brina* notandosi puranche nei giorni 1, 3 e 4, venimmo nondimeno sorpresi da una corrente di vento Maestro-Tramontana, che con la relativa sua forza ad 1h 15m del di 2 (annuvolandosi densamente il cielo) scaricò lì per lì poca pioggia, contribuendo però a produrre un certo *movimento iniziale burrascoso* quei venti di Greco, di Maestro e di Ostro-Libeccio, con aggiunta di maggiore velocità in quello di Ostro-Scirocco e di Ponente, che nientemeno nella serata del di 9 ebbe cominciamento una *locale burrasca*, e precisamente alle 11h, 20 della sera. — Per lo che, crescendo in velocità eziandio il Libeccio (nel mattino del di 10) con pioggia dirotta, ci arrivò all'improvviso ed impetuosamente un turbine (dopo una grande escursione e barometrica da mm 763, 7 a mm 741, 5), il quale dopo un poco di calma, un analogo movimento dello stesso Libeccio divenendo (con forte pioggia) furioso, e mano mano condensandosi quelle nubi burrascose (altrettanto rapide in varie direzioni) ebbe luogo una scarica di *grandine* soltanto e con veemenza a tre riprese (dalle 4, 15 alle 6 15 mattina) con lampi abbagliantissimi e forti tuoni. — Per altro il vento di Scirocco nei primi giorni della seconda decade esercitò anche la sua influenza con crescente rapidità che in tutta la giornata e la serata specialmente del di 11 si dovette notare qualche colpo di quel vento impetuoso e prolungato, che nella nottata del 12 soffiava violentemente. — Il di 14 si notò esser caduta *molta neve* sulla cima degli Appennini da Tramontana a Greco, trasmettendo le consuete onde gelate. Tornarono nuovamente serate con nebbia gen. bassa; e brina si ebbe anche nei giorni 15 e 20; per altro nel 17, dalle 10 alle 10 e 30 mattina, si ebbe uno scroscio di pioggia. — Nella terza decade non accadde nulla di rimarchevole: soltanto si noterà che eravamo circondati da correnti in tante diverse direzioni, con poca pioggia nel 23 e 25, dominando la Tramontana (come dominò di fatto in tutto il mese), ma nel di 31 alle 7 di sera cominciava già a soffiare il vento di Scirocco.

— *Febbraio* — Ancorché nei primi giorni della prima decade si avesse qualche pioggia con serate nebbiose, dominando l'Ostro-Scirocco, e con qualche ondata di Tramontana e di Maestro, e più tardi con una corrente di Ponente Maestro che durò 29 ore (dalle ore 6 mattina del 7 fino alle 11 30 del giorno 8), ad ogni modo lo Scirocco volle predominare: e si che crescendo esso in velocità si ebbe nella seconda decade al di 11 un movimento gagliardo, originando nuove correnti umide e gelate di Ostro-Scirocco, di Levante e di Maestro-Tramontana, che il di 15 dopo che si notò alle ore 4 della sera un sensibile abbassamento barometrico (arrivandoci un forte colpo di Tramontana), si ebbe dalle ore 7 15 alle 8 50 di sera una scarica di pioggia e di grandine; con lampi abbagliantissimi; e più tardi aggiungendosi un doppio movimento di pressione e di relazione della stessa Tramontana, andò la Meteorica a scaricare a Levante con molti lampi in globo, riprendendo nei giorni susseguenti a dominare lo Scirocco. Ma fu specialmente rimarchevole nella terza decade quel contatto adesivo, con urto barometrico discendente, delle due correnti di Ostro e di Scirocco, che nei di 22 e 23 ci portò alquanto di pioggia, che questi nientemeno il di 28 da 1h del mattino alle 8h cominciò a soffiare *burrascoso*, e anche a colpi prolungati, continuando eziandio a soffiare gagliardo in tutta la giornata e serata con un'orizzonte caliginosissimo. — Per altro in questa decade fu l'Ostro che volle dominare.

— *Marzo* — Per quanto dominasse, nella prima decade, l'Ostro e lo Scirocco, nondimeno l'Ostro-Scirocco e il Libeccio si adoperarono a trasmetterci quelle nubi *temporalesche* che mano mano ci scaricavano pioggia in graduata continuazione, producendo altresì quei colpi di vento alternati, impetuosi e gelati, che in varie nottate apportarono un abbassamento di temperatura; la quale fu anche più sensibile nella seconda decade, per quelle onde gelate tramesseci dal soffiare della Tramontana e di Greco, che doveva attraversare quella linea

de' Monti Appennini già *coperti di neve* fin dal mattino del di 10, scaricando eziandio in questi giorni maggior pioggia causata da quella composizione di forze di venti variabili, dominando per altro anche in questa decade l'Ostro e lo Scirocco, notando altresì nel di 20 un significante abbassamento barometrico alle ore 10 di sera con un vento gagliardissimo di Scirocco, dalle ore 2 alle 7 e 15 di sera soltanto, effettuandosi prestamente alle ore 11 e 30 un movimento barometrico ascendente. — E le svariate condizioni atmosferiche di queste due decadi contribuirono ad aumentare anche nella terza decade assai più la pioggia, ancorché durassero le correnti variabili di Ostro, e di Ostro-Scirocco — dominando per altro in essa la Tramontana, la quale tenne similmente costante quella diminuzione di temperatura per *altra scarica* di neve, e sugli Appennini e nella prossimità de' Monti Tuscolani.

— *Aprile* — Uno degl'effetti più notevoli della prima decade fu quello di un movimento straordinario dello Scirocco, che spirò furioso il di 2 dalle ore 8, 45 del mattino alle 4, 39 di sera, manifestandosi eziandio il di 3 con quell'urto impetuoso, che ebbe fine con varie scariche di pioggia; e diremo altresì, che con un movimento quasi rapido intervenne il di 6 a spirare il Levante dall'una alle ore 8 del mattino, determinando un analogo movimento sino alle 7 della sera (in due opposte direzioni) quei venti di Greco-Tramontana e di Greco, subentrando più tardi il dominante Scirocco. — Nella seconda decade si ebbe da notare soltanto un forte scroscio di pioggia dall'una alle 3 del mattino del di 15, continuando però a varie riprese sino all'annottare. — Della terza decade diremo che il di 22, dopo che nella nottata spirò l'Ostro con poca pioggia, alle ore 10 del mattino già spirava il Maestro-Tramontana, che a mano a mano arrivandoci gelato continuò anche il di 22, ma sensibilissimo alle 10 di sera. Oltre a ciò si manifestarono in variati movimenti quei venti di Ostro, di Ostro-Libeccio, di Ponente, e di Scirocco, terminando quest'ultimo a portarci il massimo di temperatura a *gradi* 26, 3 soffiando sì veramente fastidioso.

— *Maggio* — Nulla di notevole nella prima decade. Però fu notevole la seconda, ché nella nottata del 19 in vari punti della nostra campagna si ebbe *brina*, conseguenza di quelle ondate nordiche gelate in direzioni diverse nei giorni 14, 15, 16, 17, e 18 producendoci quella consueta attitudine di forze, e d'influenze, pericolose *alla pianta che vegeta, ed all'uomo che vive*. — E nella terza decade fu notato, che alle ore 5 e 15 del mattino del 26 un turbine sopraggiunse dopo una pioggia dirotta, ed appresso un vento sensibile di Scirocco.

— *Giugno* — Si notava nella prima decade (il di 2) dalla parte di Greco un *nembo* (dalle 3h di sera alle 5) con tuono lontano. — Quindi si trovava nebbia densissima bassa (il 4) alle 7h del matt. — Vari *colpi di vento* prolungati (il 5) di Scirocco e di Greco-Tramontana (alle 2h di sera improv.) — Un *temporale* (dopo il m-di dell'8) dalla parte di Greco con f. tuono, che scaricò (ad 1h 45) a Levante tuoneggiando. — Un'altro *nembo* (il 10) ad Ostro-Scirocco con tuono (alle 11h 55 matt.), e pioggia f. ma con rimbombante tuono. — Con la seconda decade si ebbe a notare (il di 15), una *burrasca* (dalle 9h alle 10 sera) a Greco-Tramontana, e notammo vari scrosci di pioggia f. (dalle 10h 15 alle 11h 30), insieme ad un lampeggiamento (tutta la nottata) su quella linea di G-T. — Fu notato altresì un *brusco colpo di vento* Ponente-Libeccio (il di 16 alle 10h 30 matt.); un urto barometrico discendente (il 17); un altro colpo di vento G-T. (il 19); un altro (il 21) di Levante; e si terminava la terza decade con una variabilità di correnti più o meno forti.

— *Luglio* — Questo mese somministrando pochi dati, ché variabilissimi, ci limitiamo ad indicare — che poca pioggia si ebbe soltanto il di *primo* (a 0h 30 matt.) con urto barom. discend., notandosi anche (1h 50 sera) un *nembo* a Tramontana con f. tuono, assieme ad un *colpo di vento* (1h 55) Ostro-Scirocco — che il 2 della sera si notava *vento gelato* di Scirocco — che il di 9, dopo un colpo di vento Ponente, fu sensibile una corrente di Maestro, e gagliarda si ebbe la Tramontana nella serata, continuando fino al di 10 (0h 30 matt.) col séguito di

altre correnti variab. — che il di 11 altri colpi di vento (2h 30 di sera) Greco-Tramontana, originando (4h 10) un'altro colpo di vento turbinoso prolungato (Ostro-Sirocco) — che il massimo della temperatura si notava il di 17 che arrivò al 33mo grado — che un temporale si ebbe (11h sera) il di 19 a Tramontana con variabilità di lampi — che gagliardo fu il Libeccio il di 23 (nottata) — e che il 24 si notava Afa con una corrente di f. Scirocco.

— Agosto — E uno degli elementi principali il notare la variabilità delle burrasche, e que' rapidi e grandi cambiamenti, a cui sono sottoposte le conseguenze dei decrescimenti termometrici, che si grandemente perturbano le cose campestri. E difatti la burrasca che avvenne nella nottata del di 8 su tutta la linea di Ponente, fu conseguenza notevole a far variare mano mano quei rapporti della nostra temperatura a seconda delle opposte direzioni di quei venti dominanti, e della relativa forza: ciò che avvenne nella seconda decade (nei giorni 11, 12, 13, e 14) ch'è improvvisamente ci arrivavano ondate talmente forti e gelate, che contribuirono a quel minimo un poco sensibile; e terminando di poi (nei giorni 13 e 14) con una depressione barometrica, indispensabile ragione di collegarle ad un cambiamento istantaneo di un movimento generale (*).

— Settembre — Uno degli effetti più notevoli di questo mese si può annoverare soltanto quella escursione termometrica di gradi 16, annodandosi a quelle burrasche ed a quell'impeto altresì delle onde gelate, che ne costatammo la presenza sulla linea da Ponente, a Greco, e Scirocco (il 2), e quindi da Ostro-Libeccio (il 10, 11, e 12 con urto barometrico discendente), includendovi anche quella folata di vento (il 18 sera) proveniente da un movimento generale burrascoso all'orizzonte; e persistendo eziandio negli ultimi giorni (26, 27, 28), non troppo soddisfacendo, diremo oggi, a quel Microcosmo che supera assai il meccanismo di tutti gli altri viventi.

— Ottobre — Una invasione burrascosa si presentava nel mattino, già spostati all'impeto di quelle correnti nordiche, che più tardi ci scaricava (2h 32) gran pioggia (con la consueta attitudine di forza) e tuono rimbombante, che devìo (dopo il m-di) su vari punti dell'orizzonte con forte tuoneggiare, portandoci a notare altresì nella serata un lampeggiamento abbagliante sulla linea Tramontana e Greco-Tramontana. — Si continuava a notare altra burrasca a distanza da qui, dominando que' movimenti di costante lampeggiamento nella serata del 9, 10, e 13 — notando anzi più o meno pioggia con variabilità di correnti proseguendo mano mano ad effettuarsi que' svariati effetti di molta pioggia (137mm 9) che da ultimo si notò, e precisamente nel di 26 accompagnata da urto barometrico discendente.

— Novembre — Esercitando ne' primi due giorni della prima decade il Maestro-Tramontana una costante forza con tutte le graduazioni di velocità, pure vi concorsero alternativamente due correnti di Scirocco e di Levante, che presentando in parte un movimento opposto, si ebbe il 2 e il 3 molta pioggia al cospetto sempre di un'orizzonte turbinoso. — E sebbene nella seconda decade dominando altresì un costante movimento di Scirocco (interrotto da varie correnti) con un movimento anche prevalente di quel Maestro-Tramontana, ci arrivò finalmente questo (18 e 21) tanto impetuoso, e spirando tanto gelato, che si ebbe (il 19) una rapida escursione termometrica di gr. 11,6 che per ciò notammo — 0. 4. — Tutte queste cause furono determinate nel mattino del 23 notando nei più alti Monti Appennini esser la caduta molta neve; e parimente notam-

(*) Ci si permetta di ricordare, che in questa epoca scrivevamo: « Oh! quanto sarebbe desiderabile (in diversi luoghi e sotto vari rapporti) di attuare le Osservazioni Fenologiche allo scopo di abbracciare l'universalità dei fenomeni, corrispondente sempre al valor normale dei dati meteorologici. — Da ciò la Fenologia (giusta la idea del Morrens) potrà giustamente considerarsi come un ramo della Geografia-fisica, colla quale sta in rapporto come il tempo e lo spazio. — (Vedi altresì il nostro *Bullettino del dicembre 1866* Sulle osservazioni Fenologiche - Regno animale e Regno vegetale) ».

mo per la prima volta brina in questa terza decade, mentre che una variabilità di correnti gelate, che avemmo nei di susseguenti, ci tornò di nuovo quella di Maestro-Tramontana (29 e 30) gelata e minacciosa e burrascosa.

— Dicembre — Posciachè nel di primo della prima decade si ebbe un movimento variabile di quei venti di Tramontana e di Greco-Tramontana; e successivamente quella di Maestro-Tramontana, che con molta attività e costanza (2 e 3) operava con le consuete condizioni, ci produssero nell'annottare del di 3 un acquazzone; e di poi sopravvenendo il Greco-Tramontana, e la Tramontana, e lo Scirocco ci generò in graduata continuazione, nel mattino e nella sera, nebbia ascendente e discendente; e nel di 9 con impeto ci arrivò (7h 2 del mattino) improvvisamente un colpo di vento Tramontana, la quale continuò a spirare variabile (insieme al Maestro-Tramontana) e gelato fin dopo le 7 di sera con abbassamento di temperatura: lo che esercitò questa diretta azione anche nella nottata del 10. — E quantunque nella seconda decade si continuassero avere quelle nebbie ascendenti con un movimento molteplice di vari venti (Ostro, Ostro-Libeccio, Ostro-Scirocco ecc.), ci arrivò altresì la Tramontana (il di 16 alle 9h 30 della mattina) palesandoci burrasca sulla linea degl' Appennini; dimostrandoci di fatto (il 17 e il 18) con un'attitudine di forza che impiegava una corrente di vento Maestro-Tramontana all'azione di sensibili ondate gelate; impiegando però maggiore attitudine di quella forza sull'annottare del 17 (dopo che nel mattino si notò pioggia a tre riprese), che continuò costantemente sino alla serata del 18. — Tutto ciò si veramente venne prodotto dalla molta neve che si scaricò (il 17) nei più vicini Monti Appennini, esercitando di più sul finire di questa decade un'abbassamento di temperatura. Tale abbassamento si manteneva altresì nei primi giorni della terza decade annotandosi primamente poca brina nel mattino del 22 e 23 (operando scambievolmente i venti di Tramontana e di Maestro), e parimente una maggior quantità nel 24: e sotto l'azione della Tramontana fu rimarchevole la intera giornata del 26, perchè freddissima; e poi raggiungendo quella effettuazione di gelo nelle nostre campagne nel mattino del 27; e da ultimo ai venti settentrionali sopraggiunsero i siroccali con poca pioggia e con un cambiamento istantaneo (il 31) di pressione barometrica, spirando però forte vento di Scirocco sull'annottare.

— 1867 -- Gennaio -- L'improvviso abbassamento barometrico che avvenne il 31 dicembre testè decorso; la continuazione di quel vento sciroccale anche nel di primo del 1867; il Greco-Levante che turbinoso spirava nella nottata del 2 rendevano maravigliosamente evidente che un'onda burrascosa si avvicinava in graduata continuazione, il che avvenne alle ore 8, 2, del mattino dopo una grande invasione di varie correnti, ch'è uno scroscio di pioggia improvvisamente ci scaricava quelle nubi grigio — cupe, con tuono rimbombante e rumoreggiante, rendendosi più sensibile per una corrente dominante di vento Libeccio turbinoso che produsse alle ore 8, 36 un contraccollo sensibilissimo, significandoci una progressione molto più rapida di altre correnti superiori; invadendoci quindi circa le 3 ore della sera la Tramontana talmente gelata (causata dalla bufera che serpeggiava su tutta la linea degl' Appennini), che portò una diminuzione di temperatura per gr. 5, 9 scaricandoci altresì quelle nubi burrascose pioggia più o meno forte, sospendendo la sua azione dopo che aveaci somministrato 40mm d'acqua. — A partire da questa giornata della prima decade dobbiamo annotare che i venti nordici, sempre in continuata gradazione e variabilità, furono costantemente gelati dal 3 al 6, i quali esercitavano in conseguenza una diretta azione sulla nostra temperatura; ciò che si estese nei di 7 e 8 fino a tanto che non subentrarono i venti sciroccali, che compiendo la loro azione diretta insino al di 12, ebbe cominciamento nella nottata del 13 una corrente di vento Levante che comprimeva a viva forza e con replicati e violenti colpi, imperversando fino alla serata nell'atto stesso che succedeva quella di Scirocco, la quale andando avanti tutta la nottata del 13 e 14 con rapidità crescente, cominciò nel sopra vengente mattino con un fragore, che

precipitosamente si avventava in svariate direzioni terminando (ed era le 10 di sera) con l'orrenda confusione del *burrascoso*; e persistendo altresì in tutta la nottata del 14 - 15 divenne furibondo che imperversò fin dopo le 10 del mattino, estinguendosi soltanto all'azione di varie correnti con un movimento prevalente, che più tardi (10 ore 50) vennero a scaricare rapidamente abbondante grandine, accompagnata nientemeno da una ondata di Ostro in tutta la sua ampiezza di forza, e con tuono rimbombante e lampi abbagliantissimi. -- La complicazione di queste varie correnti burrascose originava parimente nel di 16 una massa maggiore di cumuli burrascosi e costanti sul nostro orizzonte, che alle ore 9, 9 della sera all'improvviso si ebbe un colpo di vento Libeccio da *bufera* con pioggia impetuosa, e con tuono romoreggiante, annotandosi una luce biancastra su tutta la linea degl' Appennini.

La nottata del 16-17 fu tranquilla, però alle 7 ore del mattino l'Ostro si presentava burrascoso: crebbe nuovamente di forza (alle 10 ore 52) lo Scirocco con colpi furiosi: *neve* improvvisamente: l'orizzonte burrascoso: più tardi si notava *neve* esser caduta ai Monti Albani, Tuscolani, sulla linea del Monte Cavo, ed in quella (alta e bassa) degl' Appennini: un movimento costante generale si notò in tutta la giornata all'orizzonte con una complicazione di correnti gelate, con colpi di vento variabili e sensibili, e che finalmente nella serata un'impressione di freddo si fece sentire notevole, e riavemmo perciò un abbassamento di temperatura (alle 9 ore 30) fino a -0° , 4 che arrivò a gelo alle ore 10, 35 dominando il Greco. Negl' ultimi tre giorni di questa seconda decade, dominando lo Scirocco, si ebbe 49mm di acqua. -- Nella terza decade, quantunque dominasse il Maestro-Tramontana, si notava pur'anche una variabilità di vento: si notava più neve esser caduta ai Monti Appennini: notammo il di 29 alle ore 10 del mattino improvvisamente densa nebbia e bassa: da ultimo diremo, che nel mese notammo varie fluttuazioni barometriche; una escursione di mm 21, 8; ed un minimo barometrico fra le 9 ore e le 10 ore della sera del 15 (mm 739, 6): diremo eziandio, che la massima piena al nostro Tevere fu notata di m. 13, 38 a mezzodi del 22, e la sua temperatura si trovava di 11°, 25 centigr (Il pelo magro ordinario è a m. 5, 80 sopra il livello basso del mare).

-- *Febbraio* -- Un rapido movimento di venti boreali gelati, una rapida oscillazione barometrica, un abbassamento di temperatura, e sensibili ondate gelate ci determinarono al cominciamento della prima decade, la presenza di una costante ed *abbondante neve* su tutta la linea degl' Appennini. Componendosi quindi un movimento di correnti, e di Ostro, e di Maestro-Tramontana e di Ponente, ma di forza maggiore subentrando lo Scirocco (alle 9h, 30 del di 5) ci originò di poi (nottata e mattino del 16) una nebbia densissima, e nel tempo stesso notammo certe sensibili ondate gelate di Maestro, causate da più neve che erasi scaricata (il 5) sugl' Appennini: tuttavia al mezzodi del 6 si manifestò un vento burrascoso di Ostro che scemò a poco a poco sotto l'azione di que' venti boreali con urto barometrico discendente (nottata del 7) per la *burrasca* che notammo su quella linea di Ostro (cagionandoci contemporaneamente tuoni e lampi) dalle ore tre di sera alla mezzanotte. Nondimeno questa decade terminava in grandezza proporzionale all'azione di variabili correnti (dominando sempre il Maestro-Tramontana), originando quelle consuete nebbie di poco durata. -- A parità di circostanze la seconda decade fu soggetta a nebbie densissime, a variabilità di venti, a cambiamenti di pressione atmosferica, ed a notevole escursione barometrica (mm. 767 4 massima). -- E nella terza decade si ebbe la stessa variabilità; ma notammo, che dalle ore 3 e 30 di sera del 22 a tutto il di e notte del 23 e 24 ci trovammo investiti da una corrente di Ponente-Libeccio, ripigliando col mattino del 28 a dominare i venti boreali.

-- *Marzo* -- Al cospetto di quei gagliardi venti boreali, che annotammo sul finire della terza decade di febbraio, imperversarono eziandio sul cominciamento di questa prima decade (1, 2, e 3); e dai loro movimenti, con crescente rapidità, ci arrivarono quelle sensibili ondate gelate provenienti dalla molta neve caduta

sulla linea degl' Appennini, dei Monti Prenestini, del Tuscolo, e del Monte Cavo: avvenne perciò, che si ebbe una escursione termometrica di 11 gradi (dal 4° 3, al 15° 3). -- Notaremo, che il di 2 alle ore 6 30 di sera si ebbe quella specie di neve minuta, ma di poco durata, con orizzonte minaccioso a *bufera*; e ciò la si notava anche nella serata del 3 (dalle 9 alle 11, 5) con *correnti* boreali gettate anche nella serata del 3 (dalle 9 alle 11, 5) con *correnti* boreali gelatissime. Notaremo parimenti, che nel mattino del di 6 il Barometro a gran superficie (nel maximum dell'Eclisse Solare) il suo movimento fu opposto a quello dell'eclisse, cioè la pressione atmosferica cresceva al diminuire del disco solare, confermandoci le osservazioni del 1860 e 1861. In sei di, altresì diremo, il barometro soffrì una escursione di 12,9 mm (da 754 mm a 741,1 mm), e sopraggiungendo i venti sciroccali la pressione barometrica si mantenne fra i 744 e i 749 mm. Oltre a ciò fu notato, che nella seconda decade quella pressione si mantenne soltanto, ma sul finire di essa (il 19 alle 4 di sera) arrivò al 741; e diremo che sensibile si rese improvvisamente una rapida escursione termometrica (stessamente nel 19) perchè alle ore 10 del mattino si segnava 20°, 2 e questo per una straordinaria azione di *Afa*. -- E nella terza decade notammo un movimento di correnti e di venti in direzioni diverse, ed a colpi prolungati: rimarchevole fu il mattino del 28 che si ebbe una *furiosa burrasca atmosferica* dominando più rapido il vento di Levante, che scuoteva non solamente, ma travolgeva. Però nel di 31 si notava più neve agl' Appennini ed al Monte Cavo, e quelle ondate gelate più e più sentiansi sensibili: la temperatura riabbassava ed una forte scossa barometrica discendente avveniva fra le ore 3 e 4 della sera.

-- *Aprile* -- In causa della prevalenza dei venti boreali (nei giorni 1, e 2, e nelle susseguenti nottate fino al 17) per la vicina neve, che in abbondanza già era caduta, durava sempre nella prima decade quello sviluppo di ondate gelate, per le quali si attuava costante un abbassamento di temperatura, modificata per condizione inerente alla natura stessa dei venti sciroccali, esercitando con ciò un'azione diretta e sensibile su l'uomo e sulla vegetazione. E quantunque nella seconda decade dominasse il Libeccio ed anche l'Ostro, si ebbe pur nondimeno un abbassamento di temperatura (11 e 14) conseguita primamente da due correnti gelate di Libeccio e di Ponente, ed altresì di quella di Ponente Libeccio, non troppo gradevoli alle piante vegetanti. -- Oltre a ciò un movimento straordinario altrettanto rapido, si ebbe (il 23) nella terza decade di quei venti boreali, originati dalla *bufera*, che notammo sulla più alta linea degl' Appennini (il 22), recandoci ondate pur sensibili, e pur gelate, per il che rapidamente sopravvenne eziandio un abbassamento di temperatura, e la sua escursione fu nientemeno di tredici gradi, risalendo però subitamente col dominio dei venti sciroccali, che di poi incontrati da quelli di Greco-Levante e di Greco si terminava (il 29) con una scarica di pioggia (dalle 9 mattina a 0, 32, sera), con riabbassamento di temperatura, e con vento (10 di sera) di Ostro gelatissimo.

-- *Maggio* -- Nella prima decade sebbene dominasse interamente il Libeccio, ebbe anche una diretta azione di quei venti boreali nei di 1. 2. 3. 4. 5. propagandosi e trasmettendoci rapidamente ondate gelate, spinte da *quelle burrasche* che notavamo all'estremo orizzonte; producendoci anzi il di 4 (per effetto della non interrotta estensione) nubi tempestose, che arrivarono a grandinare le nostre vicine campagne, con abbassamento di temperatura. -- Nella seconda decade che per effetto del non interrotto dominio del Libeccio, contrastatogli da quei venti di Ostro, e di Ostro-Scirocco (che quest'ultimo la mattina del 14 spirava burrascoso) pur nondimeno il di 15 varie correnti boreali originando nubi tempestose, si ebbe alle ore 9 e 44 del mattino una scarica di gragnuola. -- E nella terza decade signoreggiando altresì un analogo movimento di libeccio fu rimarchevole il di 22 alle 6. 30 di sera, una corrente gelata di Greco (che subentrò a quella più debole di Greco-Levante), la quale con progressione molto più rapida (e fino alle ore 8) provocò un abbassamento di temperatura, abbreviandolo altre due correnti contemporanee di Ponente-Maestro e di Greco, che dipoi si ebbe poca pioggia; ma nei di 23 e 24 esercitando un'azione costantemente notevole e ge-

lata que' venti d'Ostro-Libeccio e di Libeccio, unendovisi anche il Ponente-Maestro, la temperatura decrebbe, e crebbe di seguito fino al di 31, generandoci pure il di 29 un' aria soffocante.

- *Giugno* - Incominciammo la prima decade del mese allorquando si presentava a spirare il Ponente-Libeccio, che deviando repentinamente andò ad unirsi primamente ad una gran corrente fra Ostro, e Ostro-Libeccio nel di 1; e di poi nel di 2 a quella fra Tramontana e Maestro; e nel di 3 nuovamente a quella del di primo, dovechè furono cause (aggiungendovisi varie altre correnti) di una *burrasca* che si notava il di 5 (7 di sera) sulla linea di Tramontana e Greco-Tramontana, che continuando fino al mattino del di 6 ci portò un cambiamento, cioè, che in tutta la giornata si ebbe un' aria di soverchio caldo, arrivando al 29 *grado* C. la temperatura, e niente più a causa di quelle alternative correnti di Greco-Tramontana, Tramontana Ostro-Libeccio; e Libeccio: però il di 7 si arrivò al 30^{mo} *grado*. In tal guisa il di 9 con un temporale, che notammo su quella linea del di 5, avemmo invece in tutta la giornata un' aria gelatissima, e più sensibile nella serata; e nel di 10 la temperatura arrivò nuovamente ai 30 gradi spirando il Greco-Tramontana ed il Greco; e nella serata con progressione molto più rapida spirava gelata la Tramontana, per cui si ebbe in questa decade un' escursione termometrica di 14°, 8. - Continuando al cominciamento della seconda decade a spirare forte e gelato il Greco-Tramontana, che rese facile abbassamento di temperatura, per quell' impeto anche sensibile dell' antecedente Tramontana, pur nondimeno il di 12 s'inalzò al *grado* 31, e si ebbe perciò (fra l' 11 e il 12) una notevole escursione di 19°, 2. E quantunque in questa decade dominasse la Tramontana, si ebbe eziandio una variabilità di correnti predominanti quotidiane, cui quivi si annodano quelle condizioni d' una grande ondata (con urto barometrico discendente), che si ebbe in questo mese dalle 8 della sera del giorno 14 sino alle 6, 25 della sera del 15. - Oltre a ciò anche la terza decade ci produsse que' cambiamenti, che necessariamente devono avvenire, per effetto dei vari temporali che notammo all' orizzonte nei di 21, 25, e 28, dando origine a correnti turbinose, che pure notammo nei di 25, 28, e 29.

- *Luglio* - Dalle variabili correnti, che si notarono al cominciamento della prima decade, determinarono a farci notare que' *movimenti temporaleschi*, che imperversando terminò (il di 8) improvvisamente con una gran *burrasca* (1h del mattino), che con rapidità straordinaria abbassandosi tante *nubi burrascose* traboccò in un attimo molta pioggia (12^{mm}), assieme a tuono rimbombante e lampi abbagliantissimi, scaricando con un movimento altrettanto rapido su quella linea di Maestro tuoneggiando: e poco dopo sopraggiungendo tante ondate gelate causarono un pronto abbassamento di temperatura -- invertendosi più tardi (1h 15) ad una calma apparente. E sì, che più innanzi (a 6h) venne fuori una gagliarda *Tramontana gelata* perdurando fino a tanto che nuove correnti australi (3h sera del di 9) rendendosi costanti (seconda decade) spinsero gradatamente a portarci la temperatura ad una escursione di 7° 2, dando origine ad un' *Aria soffocante* (dalle 9h matt. alle 11h del di 16) -- più sensibile nelle ore pomeridiane -- cielo caliginosissimo -- e sì, che mano mano trovammo (il 22) la temperatura a 33° rendendosi in avanti costante, poco più o poco meno, que' svariati effetti delle correnti sciroccali, che sono sempre in loro potere.

- *Agosto* - Si conservò costante, quell' *Aura calda* (motivata nel mese di Luglio testè decorso) anche nella prima decade del mese di Agosto, che nientedimeno il di 2 per due correnti ascendenti di Scirocco-Levante e Scirocco (con urto barometrico discendente) produssero necessariamente la continuità di quel potere riscaldante sino all' anottare; effettuandosi dipoi (con successivo cambiamento di altre correnti e variabili) que' sorprendenti effetti di cause modificatrici (rispondenti all' inversa disposizione), producendoci non solo sviluppo di nebbia discendente, ma si annotava all' orizzonte lampi abbagliantissimi: e si veramente dal di 3 al di 10 si vide compiere quella variabilità con un temporale e molto sviluppo di elettricità (il 3), e con un abbassamento di temperatura nella notata, mantenendoci però (or più or meno) quella presenza di *aura calda*. - Si

ebbe aumento di forza e di estensione calorosa anche nella seconda decade, quantunque un qualche mutamento nelle condizioni sempre variabili atmosferiche si poteva sperare dalla *locale burrasca* del di 17 (con 106 millimetri di pioggia caduta) che non fu sufficiente a modificarla, avvenendo altresì, diremo, un abbassamento termometrico per una escursione di 13 *gradi*, prevalendo tuttavia nella notata quella densa nebbia discendente. Continuava nondimeno nella terza decade con intensità quell' *aura calda*, quantunque da locali correnti ascendenti e discendenti si avessero tre svariatisimi temporali (con sviluppo di elettricità oltre ogni credere il di 17, e con un modo turbinoso di tramontana il di 21) originandoci una serie di effetti (insieme a quelle dense nebbie nelle notate), che ne risultò similmente (tutto collegando di questo mese) un gravissimo e spaventoso male (il Colera) che tanto turbò l' uomo, sebbene Dio abbia ad esso concesso ampia facoltà di valersi dei poteri tutti della natura.

- *Settembre* - Ogni giorno più sviluppandosi quell' *Aura calda*, tale quale fu nell' Agosto testè decorso, esercitava anche nella prima decade del mese grandissima azione; e che perciò ne risultava, che il maximum della temperatura si ampliasse, riscontrandosi poi notevolissima diversità nel minimum in forza di quell' addensamento nebbioso discendente che contribuiva altresì nelle notate alla progressiva diffusione di una umidità illimitata. - E in realtà, al cominciamento della seconda decade quell' umidità fu costante: ma lentamente diminuiva in seguito per varie correnti di Levante, di Greco, e di Scirocco turbinoso contribuendo allo sviluppo (il 18) di un temporale non forte, assieme a due controcorrenti di Ponente-Maestro e Maestro; somministrandoci eziandio dati per la serata del 20, notandosi una *burrasca* sulla linea d' Ostr-Scirocco di Scirocco Levante, e Levante. Avvenne da ciò, che nella terza decade la temperatura prese mano mano la via di sensibile abbassamento; da poichè la pressione barometrica ebbe un rapido movimento discendente (il 24 e il 25), per il che arrivò impetuosamente una *burrasca* (serata del 24) in tutta la sua terribile magnificenza, e con essa si ebbe un movimento prevalente di venti gelati boreali e turbinosissimi (25 e 28) producendo quell' abbassamento di temperatura, che decrebbe nientemeno in questa decade con una escursione di 19 gradi; e rialzò dipoi a ripetute e lente oscillazioni, conseguendo natura i misteriosi e sorprendenti suoi fini.

- *Ottobre* - Sturbato l' equilibrio atmosferico nei due giorni della prima decade, risultava di poi un essere un poco notevole per un senso o nell' opposto, che raggiungendo un' azione tale di rafforzamento nel di 3 si ebbe da 1 ora del mattino alle 11 ore di sera tutti quei movimenti rimarchevoli per una forte *burrasca* che realmente avvenne, giacchè il suo massimo lo raggiunse alle ore 9 30 della sera, producendoci 42 millimetri d' acqua in dieci ore. Da questa causa ne risultava appresso un movimento di venti, boreali gelati (con urto barometrico discendente) in virtù d' una *prima bufera* che notavasi alla sommità degl' Appennini dalla parte di Greco-Tramontana, che divenne vera, notandosi il di 6 molta neve essere la caduta, sofferendo la notata del di seguente un abbassamento di temperatura: di modo che quel movimento atmosferico prese un' azione costante (e il barometro lo indicava sì bene), terminando questa decade con *altra burrasca* meno forte (più forte però in altre parti dell' orizzonte), ma sotto l' azione d' una *corrente uraganesca* di Libeccio variabile (di poco durata), che atterrò pur'anco alcuni alberi nelle vicinanze della nostra stazione.

Ma questo movimento di correnti variabili inferiori determinò nella notata del cominciamento della seconda decade un altro movimento di venti boreali con rapida pressione barometrica (736^{mm} 4), e con incessante pioggia dal mattino a sera (52mm); variando altresì la temperatura sensibilmente, e con ondate gelate pur sensibili sollevate da quella neve caduta agl' Appennini. Ne risultò di poi un' altra forma di equilibrio con una calma cioè quasi costante dimodochè dalle 4 ore del di 15 che notavasi vento di Ponente, lo si ebbe costante e calmo sin dopo le 10 ore del di 18: e subentrando il Libeccio seguì un' altr' azione di varie correnti (il 19 e 20), regnando lo Scirocco a colpi prolungati, e originò anche molta pioggia.

E alla prima nottata della terza decade seguiva nuovamente un movimento di correnti boreali, lo che simultaneamente produsse altra *bufera* sugli Appennini dal mattino a sera, gran pioggia più o meno forte (41^{mm}), conservandosi però quelle correnti fin dopo le 10 ore del di 27; e per poco manifestandosi quelle di Ostro-Libeccio, e di Ostro-Scirocco, ci cagionò nel di 28 (dalle 4 ore alle 5, 18 del mattino) pioggia diretta con tuono rimbombante, e lampi abbaglianti, riprendendo perciò il di 29 forza maggiore quelle correnti boreali gelatissime, le quali durarono fino al compimento di questa decade, estendendosi puranco la di loro azione a quei cambiamenti istantanei di temperatura.

- *Novembre* - Col durare, e col rinforzarsi di quei venti boreali (nel modo stesso ch'ebbe fine la terza decade di Ottobre teste decorso), anche al cominciamento di questa prima decade esercitavano essi una immediata umidità, e rigidità ad un tempo, prodotta da nebbie ascendenti, che effettuarono quell'abbassamento di temperatura nei di susseguenti, dopochè il Maestro-Tramontana gelatissimo ebbe acquistato un movimento più minaccioso.

Si disponeva la seconda decade a sostenere la dura prova di un continuo imperversare di correnti variabili, provenienti da lontane burrasche; e fu meritevole di essere notato quei di (15, 16, e 17) che fummo circondati da più e più correnti in tante diverse direzioni, che valsero a rialzare la temperatura, e riabbassare di poi con progressione molto più rapida per redintegrazione di quel movimento boreale causato da una *bufera* su tutta la linea degl'Appennini.

E col primo di della terza decade un vento gelato di Maestro-Tramontana ebbe un azione di svariati effetti (con urto barometrico discendente) portandoci in balia di altre correnti boreali, rinnovate da quella molta neve giacente agl'Appennini, arrivandoci più tardi (il 25) la Tramontana con altrettanta velocità di movimento, e con aggiunta di certe ondate impetuosamente gelate; che perciò sul finire della decade ci trovammo circondati da brina, da gelo, e da densa nebbia.

-- *Dicembre* -- Esposti all'azione di due correnti (al principiare della prima decade), di Maestro-Tramontana e di Greco-Levante, rapidamente la prima ci produsse *gran brina* nella nottata, e la seconda con un movimento suo proprio ci determinava un urto barometrico discendente, che esercitando una soverchiante e costante pressione si ebbe in tre di nientemeno che una escursione di 27mm,9 (da 764, 6 a 736, 7); trovandoci anche esposti all'impeto di varie correnti turbinate australi nel di 2, e di quelle boreali nel di 4 impetuose e gelate, palesandoci queste *quanto grande era* l'attitudine di una *bufera*, che notavasi (3h 30 di sera) su tutta la linea degli Appennini, e di quella del Monte Cavo, imperversando però contemporaneamente fra noi molta pioggia. -- In graduata continuazione di que' venti boreali, e con una diretta azione di *altre bufere sopraggiunte* (che imprimevano una forza maggiore a tante ondate gelate che ci arrivavano) si terminava questa decade.

La propagazione di quelle ondate gelate, che ci arrivavano successivamente nei primi di di questa decade seconda per la *molta neve* caduta sì da vicino, e al rinforzarsi di que' venti australi, ci trovammo esposti a composizione di forze, alla fusione di nebbie ascendenti e discendenti, di brine e di grandine (annoverandosi altresì una *gran burrasca*, il 19, sulla linea di Scirocco-Levante con oscillamento barometrico); tutto ciò produsse dei cambiamenti istantanei, e di pressione e di temperatura.

Con tanta attività di movimento iniziale, *seguiva istantaneamente* nei primi di della terza decade un singolare spettacolo di opposte correnti boreali, palesandoci quanto grande è l'attitudine delle forze impiegate dalla natura, contribuendo sempre a mantenere nel movimento rotatorio *durante la bufera*, che effettuavasi costante sulla linea degli Appennini, que' cambiamenti sensibili di temperatura, che sempre somministrano dati per riconoscere la estensione, e le particolari condizioni ad influenze climatologiche, le cui cause attestano necessariamente i grandi cambiamenti avvenuti in questo anno, ch'è per passare alla eternità.

Estratto dal Bullettino Ozonometrico—Meteorologico
di Roma
Anno XI — Luglio, e Settembre del 1868.

Estratto dal **Bullettino Ozonometrico-Meteorologico**
del Mese di Settembre 1868.
